

UMUMTALIM MAKTABLARINING 5-6-SINFLARDA O'QUVCHILARINI MUSTAQIL FIKRLASHGA O'RGATISHDA PISA XALQARO BAHOLASH TIZMINING O'RNI

Saburova Shaxnoza

Nukus DPI magistratura bo'limi o'zbek tili va adabiyoti yonalishi 2-bosqich talabasi

Ozbekiston innovatsion taraqqiyot yolida rivojlanib borayotgan davrda kelajagimiz davomchilari bolgan oquvchilarning ijodiy fikrlash goyasi, ijodkorligi har tomonlama qollab-quvvatlanmoqda. Bu borada Ozbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning quyidagi fikrlarini keltirishni orinlidir: mamlakatimizning dunyodagi rivojlangan, zamonaviy davlatlar qatoridan munosib orin egallashi, avvalo, ilm-fan va ta'lim-tarbiya sohasining rivoji bilan, bu borada bizning dunyo miqyosida raqobatdosh bola olishimiz bilan uzviy bogliq... [1. 3] Shunday ekan, talim sifati va samaradorligini oshirish yolida xorijiy ilm-fan tajribasini organib, Respublikamiz oquv maskanlarida PISA, TIMSS, PIRLS dasturlarini qollash muhimdir. Ozbekiston Respublikasi xalq talimi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash togrisidagi 5712-sonli Farmonida 2030-yilga kelib, PISA xalqaro dasturchi reytingida jahonning birinchi 30 ta ilgor mamlakatlari qatoriga kirishga erishish hamda xalq talim tizimida talim tizimini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish asosida oquvchilarning oqish, matematika va tabiiy yonalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholashga yonaltirilgan talim sifatini baholashning milliy tizimini yaratish vazifalari belgilangan. [1 5-7]

Konsepsiya doirasida oquvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash, tahlil qilish kompetensiyasi va malakalarining rivojlanishiga alohida zamonaviy innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beradigan umumtalim

dasturlari va yangi davlat talim standarti joriy etildiki, bu esa talim oluvchining bilim darajasini baholashda xalqaro PISA dasturida ishtirok etish imkonini berdi.

Bu dastur dunyoning barcha davlatlaridagi o‘quvchilarning savodxonligini baholash va ushbu bilimlarini amaliyotda qo‘llashning bilish darajasini baholovchi testdir.

PISA 3 yilda 1 marta otkaziladi. Bunda 15 yoshli osmirlar qatnashadi. Bu dastur 1997-yilda ishlab chiqilgan, 2000-yilda birinchi marotaba qollanilgan. Unda 5 yonalish boyicha ish olib boriladi. [3. 5]

1. Oqish savodxonligi
2. Matematik savodxonlik
3. Tabiiy fanlar savodxonligi
4. Kompyuter savodxonligi
5. Moliyaviy savodxonlik

Ozbekistondagi maktab oquvchilari birinchi marotaba 2021-yil PISA dastur yonalishining 3 turi boyicha qatnashishlari kozda tutilgan.

1. Oqish savodxonligi
2. Matematik savodxonlik
3. Tabiiy ilmiy fanlar savodxonligi [1. 21]

O‘qish savodxonligi o‘quvchini o‘qigan badiiy asaridan parcha, ro‘znomalardagi maqolalar, turli qo‘llanmalar tarkibidagi matnni tushunishi, mazmuni haqida fikr yurita olish, unga baho berish. Oqiganlari haqida oz fikrini bera olishi asosiy maqsadidir.

Bu oz-ozidan oquvchining darslarga qiziqish xususiyatini oshirish va oqituvchini esa har tamonlama talim tarbiyaga etiborni kuchaytirish talab etiladi. PISA dasturida oquvchi asosiy tushunchalarni bilishi, bazaviy bilim, konikma, malakani egallagani, ulardan hayotiy vaziyatlarda qollay olishiga qaratilgan. Bu dastur sinovida 4 xil usuldan foydalaniladi.

1. Bir javobli testlar

2. Bir necha javobli testlar
3. Qisqa yoki batafsil javob yoziladigan savollar
4. Biror muammoning yechimi boyicha oquvchi fikri. (Bunda oquvchining ijodiy fikrlashiga ham etiborni qaratiladi)

XXI asr informatsion texnologiyalar asri. Shunday ekan, bu asr talim beruvchi, oluvchilari oldingidan farq qiluvchi kompetensiyalar oylashni talab qiladi. XXI asrda qidiruv tizimlari, mukammal onlayn bazasi yaratildiki, undan maktab oquvchilarining haqiqiy hayotda kerak boladigan hodisalarni tahlil qilish, xulosa chiqarish, muloqatga kirishish konikmasini qay darajada egallayotganini talim tizimidagi ozgarishlardan bilsak boladi. PISA dasturi barcha fan oqituvchisidan oz ishlariga yangicha yondashishni talab qiladi.

Bu tizim endi mamlakatimizda boshlanayotganini nazarda tutsak,u bilan chuqurroq tanishish, uning talab va imkoniyatlarini bilmogimiz darkor. Bu dasturga poydevorni boshlangich talim jarayonlarida qollab, kichik maktab yoshidagi oquvchilarimizda bilim, konikma, malakani hosil qilish yaxshi natija beradi.[2.46] 5-6-sinf oquvchilari uchun elektron oquv modullar, korgazmali quollar, didaktik materiallarni ilmiy-ommabop, tushunarli, sodda, ravon, oson ozlashtira olish va qiziqarli tarzda tayyorlash, yaratish darkor. Bu sinf oqituvchisi ota-onalar bilan elektron hamkorlikning turli variantlarini ishlab chiqishi, uni ish jarayonida qollay bilishi ota muhimdir.

Talimiy faoliyatni tashkil etishda oquvchilarning kreativ fikrlashini shakllantirish usulini qollash, undan unumli foydalanish talim oluvchining bilim, malaka, konikma ozlashtirish jarayonini qulaylashtiradi. Bu tajribalarni karantin davrida qollab onlayn tarzda otdim. Oquvchilarimning ota-onalari bilan farzandining onlayn darslarga qatnashishi, uy vazifalarini bajarishi haqidagi telefon orqali muloqat yaxshi natija berdi.

Atrofga boqsak, har tomonda inson ijodkorligining beqiyos va hayratlanarli, aql,

idroki, fikrlashi, tasavvur qilishi orqali yaratilgan namunalarga duch kelamiz. Har bir sohada ijodiy fikrlovchi, yangilik yaratuvchanlik qobiliyati bor insonlarga talab katta. Bu jarayonlarga begubor qalb egalarida qiziqish, ularga intilish hissi tez uygonadi. Shunday ekan, oz-ozidan savol tugilishi tabiiy.

Xulosa qilib aytadigan bolsak, oquvchida esa yangi fikr, yangi goya paydo bolishi shart.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Oquvchilarning talimiy yutuqlarini baholash boyicha xalqaro dastur (PISA) Toshkent, 2019-yil.
2. Xalqaro tadqiqotlarda oquvchilarining oqish savodxonligini baholash. Toshkent, 2019-yil. Sharq nashryot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati.
3. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent, 2017-yil.
4. www.uzedu.uz internet malumotlari.
5. Oz ish tajribalarimdan.